

MAHMUD TOIR IJODIDA RITM STILIZATSIYASI

*Najimova Xumora**Buxoro davlat universiteti**I bosqich magistranti**(Filologiya yo 'nalishi .Tel: (99) 824-65-73)*

Annotatsiya: Yozma she'riyat asrlardirki, folklordan ta'sirlanib, o'rganib, foydalanib keladi. Folklorga xos motiv, ritm, obrazdan foydalanish, folklor janrini o'zlashtirish orqali stilizatsion folklorizmni yuzaga keltirish an'anaga aylanib bormoqda. Bu holatning tadqiqi ham amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada ritm stilizatsiyasi Mahmud Toir she'riyati misolida tahlil etildi.

Kalit so'zlar: stilizatsiya, ritm, motiv, obraz, folklor, she'riyat, tovush takrori, takrir, ohangdorlik, shoir, folklorizm, xalqona ruh.

Annotation: Written poetry has been influenced, studied, and used by folklore for centuries. It has become a tradition to create stylistic folklore through the use of folk motifs, rhythms, images, mastering the genre of folklore. An investigation into this situation is also underway. In this article, rhythm stylization is analyzed in the example of Mahmud Toir's poetry.

Keywords: stylization, rhythm, motive, image, folklore, poetry, sound repetition, repetition, melody, poet, folklorism, folk spirit.

Аннотация: Письменная поэзия находилась под влиянием, изучалась и использовалась фольклором на протяжении веков. Становится традицией создание стилистического фольклора за счет использования фольклорных мотивов, ритмов, образов, освоения фольклорного жанра. По этой ситуации также ведется расследование. В данной статье ритмическая стилизация анализируется на примере поэзии Махмуда Тоира.

Ключевые слова: стилизация, ритм, мотив, образ, фольклор, поэзия, звуковой повтор, репетиция, мелодия, поэт, фольклоризм, народный дух.

Shoirlik – taqdir. Shoirlik – baxt. Har kimga ham bunday baxt nasibetavermaydi. Inson chinakam shoir bo'lmog'i uchun nafaqat, tug'ma iste'dod sohibi, balki kuchli so'z ustasi, yetuk bilimlar egasi, bir so'z bilan aytganda, "so'z zargari" ham bo'lmog'i lozim. "Xalq shoiri", "xalqchil ijodkor", "xalqona ijodiyot" kabi istilohlarni ko'p bora

eshitganmiz. Sababi, shunday shoirlar borki, xalqning ma'naviy mulkini e'zozlab, uni o'z asarlarida qayta jonlantiradi. Xalqdan olib, xalqona ruhni o'z asarlariga singdirib, xalqqa qayta taqdim etadi. Xalq og'zaki ijodiga xos ritm, obraz, janr, motivga monandlikdajod qilib, folklorga xoslikni yangicha talqinda aks ettirish stilizatsion folklorizm deyiladi.

She'riyatda ritm tufayli ohangdorlik, ohangdorlik yordamida vazn yuzaga keladi. Ijodkor xalqqa yaqin ohanglarda dardini aytishga intilib, ko'ngil dardlarining xalq yuragidan joy olishi uchun folklorga xos ritmlardan foydalanishi mumkin. Shoir xalq qo'shiqlari, dostonlarini tinglayverib, xalqona ritm vujud-vujudiga, ruhiga singib ketadi va asarlarida aks etadi. Folklorga xos ritmning yozma adabiyotga ko'chib o'tishini ritm stilizatsiyasi deb atash mumkin. Folklorga xos ritm stilizatsiyasining tadrijiy ildizi mumtoz adabiyotimizga borib taqalsa ham uni tadqiq qilish XX asrning 50-yillariga to'g'ri keladi.

Ritm stilizatsiyasi ayrim adabiyotshunoslar tomonidan tadqiq qilindi. Jumladan, E.Rustamov, N.Mallayev, B.Sarimsoqov, O.Nosirov, M.Amilova, L.Sharipovava boshqalar bu sohada samarali izlanishlar olib borishdi [3.133-134] Zamonaviy she'riyatda folklorga xos ritmning ifodalanishi Laylo Sharipovaning "XX asrning 70-80-yillari o'zbek she'riyatida folklorizm", "She'riyat va folklor" nomli monografiyalarida keng tadqiq etildi.

Istiqlol davri o'zbek she'riyatida ham folklorizmlar keng qo'llanildi. Shoirlarimiz xalq xazinasiga qayta va qayta murojaat qilib, buni o'z she'rlarida aks ettirib kelmoqdalar. Ijodkorlar tarjimayi holiga e'tibor qilsak, "Bolaligimda har kecha tinglaganim buvimning ertag-u allalari, yor-yor-u laparlari meni shoir qildi, she'riyatga mehrimni uyg'otdi", – deyishadi. Shunday shoirlarimizdan biri, xalq ijodiyotiga yuksak hurmati bo'lgan ijodkor O'zbekiston xalq shoiri Mahmud Toirdir. Shoir ijodiga nazar tashlar ekanmiz, "xalqona", "xalq ohangida" kabi izohli she'rlar talaygina. "Tilab-tilab olganim", "Xalqona", "Olma guli", "Araz", "Checha" kabi she'rlari shular jumlasidandir.

Shoirning "Tilab-tilab olganim" nomli she'ri bir o'qishda o'lan, yor-yorlar ohangini yodga soladi.

Tilab-tilab olganim,

Tilaklarim to'kildi.

Qirqta emas bir jonim,

Qirq chokidan so'kildi²⁵.

Ushbu she'r xalq qo'shiqlariga hamohang bo'lib, folklorga xos ritmni ta'minlashda tovush takrori, takrir, ishtiyoq alohida o'rin tutgan. Bilamizki, she'rdagi ohangdorlikni vujudga keltiruvchi unsurlardan biri bu tovush takroridir. Ushbu she'rning dastlabki 2 bandida

Tilab-tilab olganim,

Tilaklarim to'kildi;

yoki

To'lqin-to'lqin daryolar,

To'lqinida ohim bor. Kabi misralarda "t" tovushining takrori;

Yaro-yaro yurakning,

Yarmini kim olgaydir. Satrlarida "y" tovushining takrori;

Qaro-qaro qoshingni,

Qaroligi yolg'onmi? Misralarida "q" tovushining takrori ohangdorlikning mukammallashuviga xizmat qilgan.

Zamonaviy she'riyatimizda ritm stilizatsiyasi uchun so'z yoki tovush takrori, ayni chog'da, unli tovushlarni cho'zish yoki undosh tovushlarni ikkidan ortiq takrorlash ham muhim o'rin tutadi. Bu vositalar folkloriy ritmga monandlikni hosil qilishda ishtirok etadi²⁶.

Mahmud Toirning "Xalqona" nomli she'ri ham tavze' san'atining go'zal namunasi. Ushbu she'rdagi "q" va "a" tovushining takrori ohangni yanada jilolantirgan. Bundan tashqari ushbu she'r xalq qo'shiqlarini yodga soladi.

Qat-qatgina qatlama,

Qatlarida yog'i ko'p.

Kim sevishni bilmasa,

Yuragida dog'i ko'p²⁷.

Xalq qo'shiqlaridan "Qoshing qaro qatlama" nomli qo'shiq shu she'r bilan hamohangligiga diqqat qiling:

²⁵ Mahmud Toir. Ahli muhabbat, qaydasiz. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2013. – B.9.

²⁶ Sharipova.L. XX asrning 70-80-yillari o'zbek she'riyatida folklorizm. – Toshkent: Fan, 2011. – B.144.

²⁷ Mahmud Toir. O'sha kitob. – B.21.

*Qoshing qaro qatlama,
Yorga ko'ngil bog'lama.
Yorga ko'ngil bog'lasang,
Tashlab ketsa, yig'lama²⁸.*

Shoirning “Olma guli” deb nomlanuvch she’ri ham “xalqona” izohi bilan berilgan. Ushbu she’rni o‘qir ekanmiz, xalq qo‘shiqlaridagi yigit-qiz aytishuvlari yodimizga keladi. Xalq qo‘shiqlarida ko‘p uchrovchi “olma guli” obrazi esa oshiqning mashuqaga muhabbat izhorining ramzi hisoblanadi.

*Olma guli gul ekan,
Ko'ngil kimga qul ekan.
Gul tanlamay sayragan,
Bu qanday bulbul ekan²⁹.*

Shoir ushbu she’rini xalq og‘zaki ijodidagi: “Olma guli gul emas, Taqsam chakkamda turmas” – deya boshlanuvchi qo‘shiqqa raddiya tarzida bitgandek taassurot qoldiradi. Mazmunida inkor bo‘lsa-da, folklorga xos ritm stilizatsiyasi mavjud.

“Araz” she’rining nomlanishining o‘ziyoq asarning xalqonaligidan dalolatdir. Bilamizki, xalq orasida arazlamalar, erkalamalar, ovutmachoqlar keng tarqalgan. Shoir ham yorining araziga yumoristik tarzda yondashib, xalq ohangida misralar tizadi, chiroyli topilmalar qiladi:

*Achinsa alam qilsin.
Jahlin jindek kam qilsin,
Qalampirni qoshiga
Bilmasdan qalam qilsin³⁰.*

Bilmasdan qalampirni qoshiga qalam qilgan qizni tasavvur qilib ko‘ring?! “Eh, bechora qiz”, – deb yubordingiz-a? Shoir xalq qarg‘ishiga monand yangi qarg‘ish yaratgan. Endi keyingi satrlarni o‘qing:

*Ginalari o‘ziga.
Parvoyim yo‘q so‘ziga.*

²⁸ Shoda-shoda marvarid: O‘zbek xalq qo‘shiqlari. –Toshkent: Sharq, 2006.– B.109.

²⁹ Mahmud Toir. Ahli muhabbat, qaydasiz. – Toshkent:G‘afur G‘ulom, 2013. – B. 199.

³⁰Mahmud Toir. Ahli muhabbat, qaydasiz. – Toshkent:G‘afur G‘ulom, 2013. – B. 26.

Xudoyimga arz qilsam,

Sepkil toshar yuziga.

She'rxon "Oh, bechora qizgina, arazlab sepkilli bo'lib qoladigan bo'ldi", – deya kuladi. Ammo yumor ortida tuzalishi zarur degan o'git bor. Keyingi satrni ham ko'ring:

Qaytsin o'zim bilarman,

Boshidan qum elarman.

Sochlarini supurgi,

Qo'lin kasov qilarman.

Izohga hojat yo'q, nazarimizda, shoir oshiq yigit tilidan jamiyatimizda keng tarqalib borayotgan, salgina gapga arazlab onasinikiga ketib qolayotgan qizlarga tanbeh bergan. Lekin bu ranjish, bizga tanish samimiy, beg'ubor muhabbatni yodga soladi. Bu she'rning xalqonaligi ham, aynan o'zbekonaligi ham shunda.

"Checha" nomli she'ri ham xalqona ruhda yaratilgan. Shoir ijodida checha, momo obrazi bir necha o'rinlarda uchraydi. Checha yoxud momo deganda barchamizning xayolimizga o'lan-u laparga usta, ertag-u topishmoqlar bilimdoni – farishta buvijonlarimiz keladi. "Checha, checha, checha-yov, Ne bo'lar bu kecha-yov?" – deb boshlanuvchi ushbu she'r ham samimiyatga boy. Yorning visoliga intiq oshiq chechasining "ma'noli" kulishlariga, hazilomuz javob qaytaradi.

Buncha xandon otasiz,

Dilga toshdek botasiz.

Yo'limdan nari qoching,

Kelin yuzin sal oching.

Yuzi oydekkinami,

So'zi moydekkinami?³¹

Umuman, shoir ijodida aynan xalq ohangi deya ta'kidlanmasa-da, xalqona ruh, folklorga xos ritm singib ketgan she'rlar talaygina. Ijodkorning "Barmoqlarning bodasi" deya nomlanuvchi she'ri fikrimizga dalildir. Ushbu she'rda xalq og'zaki ijodida mashhur o'xshatmalar mavjud va "q" va "a" tovushining takrori tavze' san'atini vujudga keltirgan:

³¹ Mahmud Toir. Saylanma: 2 jildlik, 2- jild. — Toshkent: O'qituvchi, 2008. – B.177.

Qaro-qaro qoshlaring
Qaldirg‘och terganmidi?
Gulim, sadaf tishlaring
*Marvarid berganmidi?*³²

Xalq laparlarida qoshning qaroligini, uning nozikligini qaldirg‘och qanotiga o‘xshatish an’anaviydir. Bu bilan bog‘liq satrlarni ko‘plab uchratishimiz mumkin.

Tishning inju, sadaf, marvaridga qiyoslanishi ham xalq ijodida keng tarqalgan o‘xshatishlardan hisoblanadi.

Mahmud Toir she‘rlarini o‘qir ekanmiz, ushbu she‘riyat folklorga xos ritm, motivdan kuch-quvvat olganini ko‘ramiz. Shoirning “Qarolar” nomli she‘ri ham folklor chashmasidan suv ichgan.

Qaro-qaro qarolar-a,
Qaroligin qildilar, yor.
Qalbimizni yarolab-a,
*Yarolarni tildilar, yor*³³.

She‘rdagi “q”, “a” va “y” tovushlarining takrori shoir ijodida tovush takrori she‘riy san’atining namunalari bisyor ekanligiga dalildir. Bu san’at aslida folklor namunalari keng tarqalgan. Ushbu she‘r xalq qo‘shiqlaridagi mashhur satrlarni yodga soladi, ikki ijod namunasida mazmun mushtarak, ifoda yaqin va ta’sirli:

Qoralar, qop- qoralar,
Oshiqqa ma’shuq mo‘ralar.
Yor bilan o‘ynay desam,
*Qo‘ymadi baxti qoralar*³⁴.

Ammo mazmun bir xil emas, albatta. Xalq qo‘shig‘ida ag‘yor, shoir she‘rida yorning qosh-ko‘zi qoralangan.

³² Mahmud Toir. Ahli muhabbat, qaydasiz. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2013. – B.22.

³³ Ahli Mahmud Toir. Ahli muhabbat, qaydasiz. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2013. – B.90.

³⁴ Oq olma, qizil olma. O‘zbek xalq qo‘shiqlari. –Toshkent: Adabiyot va san‘at, 1972. – B.102.

Folklor namunalari orasida “Aylonayin” radifli qo‘shiqlar bisyor. Aynan ushbu qo‘shiqlardan ta’sirlangan ijodkor o‘zining xuddi shu nomdagi ijod namunasini yaratdi va she’riyat ixlosmandlarini yana bir bor xalqqa yaqinlashtirdi:

*Yor. qoshingni qarosidan aylonayin,
Kulgularing sadosidan aylonayin,
Izlaringga to‘kiladi jonim mening,
Qirq kokiling bittasiga boylonayin³⁵.*

“Aylonayin” istilohi xalq ijodida “aylanayin”, “aylansin” shakllarida yor-yor, lapar, erkalamalar, allalar tarkibida uchraydi. “Qirq kokilning bittasiga boylanish” yoki “biriga o‘zini osish” kabi o‘xshatishlar ham mavjud.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Mahmud Toir ijodi xalq baxshi-oqinlari uslubiga xos, ular bilan mushtarak. Xuddi bir ariqdan suv ichuvchi ikki daraxt kabidir. Mevalari turlicha-yu shohlari bir-biriga tutash. Zamini bir, osmoni bir. Xalq bulog‘idan sug‘orilgan daraxtlar mevasi esa serhosil va shirin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmud Toir. Ahli muhabbat, qaydasiz. – Toshkent:G‘afur G‘ulom, 2013.
2. Mahmud Toir. Saylanma: 2 jildlik, 2- jild. — Toshkent: O‘qituvchi, 2008.
3. Oq olma, qizil olma: O‘zbek xalq qo‘shiqlari. – Toshkent: Adabiyot va san‘at, 1972.
3. SharipovaL. XX asrning 70-80-yillari o‘zbek she’riyatida folklorizm. – Toshkent: Fan, 2011.
4. Shoda-shoda marvarid: O‘zbek xalq qo‘shiqlari. – Toshkent: Sharq, 2006.

³⁵Ahli muhabbat. qaydasiz: she’rlar /M.Toir —Toshkent: G‘afur G‘ulom,2013.– B.88.